

Avaliação do declínio cognitivo em pessoas idosas: estudo longitudinal de 12 meses de seguimento

Fernanda Maria Silva Rivoli¹, Lízia Abreu Esper¹, Luciano Magalhães Vitorino², Gerson de Souza Santos²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247134>

RESUMO:

O fenômeno global do envelhecimento evidencia o surgimento de agravos como doenças crônicas e declínio cognitivo. Esses fatores geram custos para a saúde pública e produzem grande impacto na qualidade de vida dessa população. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a função cognitiva em pessoas idosas após 12 meses de seguimento. Através de um estudo observacional, comparativo, longitudinal com acompanhamento de 12 meses, foi avaliada uma amostra de 368 pessoas idosas com idade acima de 60 anos, residentes da cidade de São Paulo e cadastradas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Foram empregados neste estudo um questionário sociodemográfico e de saúde e o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), instrumento para avaliação da função cognitiva. Houve declínio da cognição, associado a processos demenciais e ao prejuízo da qualidade de vida. Observou-se uma leve, mas significativa, diminuição na pontuação média no MEEM de 19,88 (DP = 2,92) para 19,11 (DP = 2,97) ($p < 0,001$) entre o ano base e o seguimento. O declínio identificado na avaliação inicial correlacionou-se ao observado na segunda avaliação devido à ausência de avaliações cognitivas regulares na atenção primária à saúde, que poderiam identificar precocemente alterações cognitivas e evitar sua progressão.

Palavras-chave: Envelhecimento; Geriatria; Disfunção cognitiva; Psiquiatria gerátrica.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT